

Sastra dan Pendidikan

Tirto Suwondo

Diyakini bahwa sastra (puisi, cerpen, drama, novel, dll) berhubungan erat dengan pendidikan. Hubungan erat itu bukan saja karena sastra berperan penting dalam pendidikan, melainkan juga karena keduanya sama-sama bermuara pada manusia. Kalau sastra hadir dari dan untuk manusia, pendidikan juga hadir dari dan untuk manusia. Kalau sastra dibaca dalam kerangka kebudayaan manusia, pendidikan juga dikelola dalam kerangka yang sama. Kalau sastra mengeksplorasi dan mengaktualisasi sekian banyak aspek kehidupan, pendidikan juga berbuat hal yang serupa. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa sastra berkaitan erat dengan pendidikan.

Berbicara tentang kaitan sastra dan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi sastra. Seorang pemikir Romawi, Horatius, dalam karangannya *Ars Poetica*, menyatakan bahwa sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu menghibur (*dulce*) sekaligus bermanfaat (*utile*). Dikatakan menghibur karena sastra menyajikan keindahan, memberikan makna pada kehidupan, dan memberikan pelepasan ke dunia lain (imajinasi). Dikatakan bermanfaat karena sastra menyampaikan pesan tentang kebenaran, tentang baik dan buruk, dan tentang apa pun yang ditangkap oleh pengarang dalam kehidupan. Ibaratnya, berkat kreativitas pengarang, sastra tidak lain adalah potret kehidupan.

Berkat fungsinya yang demikian, sastra dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap cara berpikir mengenai hidup, cara bertindak mengenai baik dan buruk, mengenai benar dan salah, dan mengenai cara hidup pembaca. Selain itu, sastra juga dapat membuat pembaca lebih memahami hidup, lebih menghayati kehidupan, dan dapat mengarahkan tindakan-tindakannya. Karenanya, sastra memiliki potensi untuk menjadikan diri pembaca lebih manusiawi. Berkat fungsi yang beragam itulah, sastra sangat diperlukan oleh manusia, masyarakat, bahkan oleh bangsa. Hanya saja, dari zaman ke zaman, fungsi sastra senantiasa berubah sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat pendukungnya.

Diyakini pula bahwa kemampuan sastra dalam menyampaikan pesan (gagasan) menempatkan sastra itu sebagai sarana dalam banyak hal. Karena itu, sastra berhubungan erat dengan dunia di luar sastra, misalnya sejarah, filsafat, sosiologi, psikologi, atau agama. Dalam sosiologi, sastra dapat dimanfaatkan sebagai sarana kritik atas berbagai ketimpangan sosial (masyarakat). Dalam sejarah, sastra dapat digunakan untuk membantu mengungkap dan menguatkan fakta-fakta sejarah. Dalam psikologi, sastra dapat digunakan sebagai sarana pemahaman perkembangan jiwa. Demikian juga dalam bidang filsafat dan agama. Meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda, seperti halnya filsafat dan agama, sastra juga merupakan sarana yang baik untuk menumbuhkan jiwa *humanitat*, yaitu jiwa yang halus, manusiawi, dan berbudaya.

Berkait dengan hal itu, pendidikan (pengajaran sastra) memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ahli, jika dilakukan dengan benar, pengajaran sastra berfungsi membantu pendidikan secara

utuh, yaitu membantu keterampilan berbahasa (menyimak, wicara, membaca, menulis), meningkatkan pengetahuan budaya (berwawasan luas dalam berbagai bidang ilmu), mengembangkan cipta dan rasa (indera, penalaran, perasaan, kesadaran sosial, rasa religius), dan menunjang pembentukan watak (karakter/kepribadian: tekun, toleran, simpati, tidak sombong). Hal ini berarti pengajaran (pendidikan) sastra tidak hanya mengemban fungsi kultural dan ideologis, tetapi juga fungsi praktis (pragmatis).

Tampak bahwa fungsi pengajaran sastra selaras dengan tujuan umum pendidikan yang memang berupaya mengembangkan seluruh aspek (unsur) kehidupan yang mencakupi pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Hanya saja, persoalan yang muncul adalah, dalam kerangka pendidikan secara utuh, apakah pengajaran (bahasa dan) sastra di sekolah di Indonesia telah dilakukan dengan benar? Pertanyaan ini tentu tidak cukup hanya dijawab dengan kata-kata, tetapi yang lebih penting ialah harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu tindakan nyata yang patut dilakukan ialah bahwa usaha keras membawa karya sastra (puisi, cerpen, novel, drama, dll) ke berbagai lembaga pendidikan (sekolah-sekolah) perlu lebih digalakkan lagi). Hanya saja, hal itu harus disertai dengan peningkatan seluruh infrastruktur yang berkait dengannya.

Bukan merupakan tindakan yang salah kalau pendidikan (dan pengajaran sastra) di sekolah di Indonesia lebih diarahkan pada tujuan yang tidak sekedar untuk mencapai delapan kemampuan sebagaimana ditekankan kepada para siswa di Amerika, tetapi dapat lebih dari itu. Kalau siswa di Amerika dituntut untuk memiliki kemampuan (1) berkomunikasi, (2) selalu berpikir jernih dan kritis, (3) mempertimbangkan setiap masalah dari segi moral, (4) menjadi warga negara yang efektif, (5) mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, (6) hidup dalam masyarakat yang mengglobal, (7) minat yang luas terhadap hidup, dan (8) siap bekerja, setidaknya lembaga pendidikan di Indonesia dapat menambah beberapa butir kemampuan lagi, di antaranya kemampuan yang berkait dengan falsafah hidup yang berumber dari nilai-nilai budaya lokal.

Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa di sisi tertentu falsafah hidup dan nilai-nilai budaya lokal yang antara lain banyak terdapat di dalam karya sastra daerah memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan falsafah hidup dan nilai budaya global, terutama dalam hal pembangunan karakter suatu bangsa. Karena itu, tidak berlebihan jika selain karya-karya sastra Indonesia, karya sastra daerah (Jawa, misalnya) dimanfaatkan sebagai salah satu sarana atau media pendidikan karakter. Dikatakan demikian karena, sebagai karya budaya, karya sastra daerah sarat dengan gagasan atau nilai-nilai yang pada dasarnya merupakan aspek yang mengemban fungsi praktis (pragmatis) dengan caranya sendiri, yakni membangun karakter (manusia, pembaca). ***

Penulis adalah peneliti sastra yang sekarang menjabat
Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.